

Empreendedorismo Social e Negócios Sociais: Uma análise qualitativa de casos múltiplos

Guilherme Fernandes Lopes¹
guilherme.lopes52@fatec.sp.gov.br

Julia Arcanjo Marques de Andrade¹
julia.andrade3@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹
ali.abrao@fatec.sp.gov.br

Social Entrepreneurship and Social Businesses: A qualitative analysis of multiple cases

Emprendimiento y Negocios Sociales: Un análisis cualitativo de casos múltiples

Palavras-chave:

*Empreendedorismo Social.
Inovação Social.
Estudos de Caso.
Sustentabilidade.*

Keywords:

*Social Entrepreneurship.
Social Innovation.
Case Studies.
Sustainability.*

Palabras clave:

*Emprendimiento Social.
Innovación social.
Estudios de caso.
Sostenibilidad.*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Avaliador 1
Avaliador 2

Resumo:

Este artigo analisa o empreendedorismo social e os negócios sociais, com foco em compreender como diferentes modelos organizacionais contribuem para a solução de problemas sociais por meio de estratégias sustentáveis e inovadoras. A pesquisa se justifica pela crescente importância dessas iniciativas em contextos de vulnerabilidade econômica e social, onde a atuação de empreendedores sociais tem se mostrado essencial para promover inclusão e impacto positivo. A questão central investigada foi: "Quais padrões, estratégias e desafios caracterizam os empreendimentos sociais em contextos diversos?". A partir de uma abordagem qualitativa, foram estudados doze casos internacionais, incluindo três brasileiros, abrangendo diferentes realidades culturais e econômicas. A análise revelou que, apesar das particularidades locais, existem convergências nas formas de atuação, especialmente quanto aos mecanismos de financiamento e gestão. Os resultados demonstram que esses empreendimentos têm conseguido inovar e gerar valor social, ampliando oportunidades e fortalecendo comunidades. Assim, este estudo contribui para o campo acadêmico e prático ao oferecer uma visão comparativa sobre os negócios sociais, fornecendo subsídios para futuras iniciativas voltadas à transformação social em escala local e global.

Abstract:

This article analyzes social entrepreneurship and social businesses, focusing on how different organizational models contribute to solving social problems through sustainable and innovative strategies. The research is justified by the growing importance of these initiatives in contexts of economic and social vulnerability, where the role of social entrepreneurs has been essential to promoting inclusion and positive impact. The central question investigated was: "What patterns, strategies, and challenges characterize social enterprises in diverse contexts?" Using a qualitative approach, twelve international cases were studied, including three Brazilian ones, covering different cultural and economic realities. The analysis revealed that, despite local particularities, there are convergences in practices, especially regarding financing mechanisms and management. The results show that these enterprises have been able to innovate and generate social value, expanding opportunities and strengthening communities. Thus, this study contributes to both academic and practical fields by offering a comparative perspective on social businesses and providing insights for future initiatives aimed at social transformation on local and global scales.

Resumen:

Este artículo analiza el emprendimiento y los negocios sociales, enfocándose en comprender cómo diferentes modelos organizacionales contribuyen a resolver problemas sociales mediante estrategias sostenibles e innovadoras. La investigación se justifica por la creciente importancia de estas iniciativas en contextos de vulnerabilidad económica y social, donde la actuación de emprendedores sociales ha sido esencial para promover la inclusión y el impacto positivo. La pregunta central investigada fue: "¿Qué patrones, estrategias y desafíos caracterizan a los emprendimientos sociales en contextos diversos?". A partir de un enfoque cualitativo, se estudiaron doce casos internacionales, incluidos tres brasileños, que abarcan distintas realidades culturales y económicas. El análisis reveló que, a pesar de las particularidades locales, existen convergencias en la actuación, especialmente en los mecanismos de financiamiento y gestión. Los resultados muestran que estos emprendimientos han logrado innovar y generar valor social, ampliando oportunidades y fortaleciendo comunidades. Así, este estudio contribuye al ámbito académico y práctico al ofrecer una visión comparativa de los negocios sociales y brindar insumos para futuras iniciativas orientadas a la transformación social a escala local y global.

¹ Fatec Itaquaquecetuba

1. Introdução

Nas últimas décadas, o empreendedorismo social tem emergido como uma alternativa relevante para enfrentar desafios sociais complexos, especialmente em contextos marcados por desigualdades socioeconômicas, exclusão e falhas estruturais nos serviços públicos. Ao buscar soluções inovadoras e sustentáveis para problemas sociais, os negócios sociais se destacam por combinar propósito social com estratégias de mercado, rompendo a dicotomia tradicional entre lucro e impacto social. Nesse cenário, compreender como essas iniciativas operam em diferentes contextos se torna fundamental para o avanço teórico e prático da área.

A justificativa para o desenvolvimento deste trabalho reside na crescente importância dos negócios sociais como agentes de transformação, bem como na escassez de estudos comparativos internacionais que abordem modelos variados de atuação. Embora existam diversas iniciativas bem-sucedidas ao redor do mundo, há uma lacuna quanto à sistematização e análise das práticas adotadas por esses empreendimentos sociais, sobretudo com foco em suas estratégias, impactos e desafios enfrentados.

Dessa forma, o problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: *Quais são as principais características, estratégias e resultados observados em diferentes modelos de empreendedorismo social ao redor do mundo?* A partir dessa questão, levanta-se a hipótese de que, apesar das particularidades culturais, econômicas e políticas de cada país, os negócios sociais compartilham padrões comuns de atuação e enfrentam desafios similares, especialmente no que se refere à sustentabilidade financeira e à mensuração de impacto social.

O objetivo geral deste artigo é analisar e comparar múltiplos casos de empreendedorismo social em diferentes países, identificando boas práticas, estratégias operacionais e seus respectivos impactos sociais. Como objetivos específicos, busca-se: i) sistematizar as principais características dos empreendimentos sociais analisados; ii) identificar padrões e variabilidades nos modelos de negócio adotados; iii) compreender os mecanismos de financiamento e sustentabilidade utilizados; e iv) refletir sobre os desafios enfrentados pelos empreendedores sociais em contextos diversos.

Para alcançar tais objetivos, optou-se por uma metodologia qualitativa, com base em um estudo de casos múltiplos. Foram selecionadas 12 iniciativas reais de empreendedorismo social, identificadas por meio de pesquisa documental em fontes confiáveis disponíveis na internet. Os casos contemplam experiências de diferentes países, incluindo três iniciativas brasileiras. A análise será apresentada em formato de tabela comparativa, permitindo visualizar de forma clara as convergências e divergências entre os modelos estudados.

2. Fundamentação Teórica

O empreendedorismo social tem se destacado como uma importante abordagem voltada para a promoção de impacto positivo em comunidades marcadas por vulnerabilidades econômicas, sociais e culturais. Esse conceito abrange iniciativas que utilizam estratégias inovadoras e sustentáveis para solucionar problemas complexos que muitas vezes não são atendidos de forma eficaz pelo setor público ou pelo mercado tradicional.

O conhecimento é um recurso essencial para a inovação e a sustentabilidade das organizações, sendo um diferencial competitivo na resolução de problemas sociais. Costa *et al.* (2025) destacam que o empreendedor de conhecimento utiliza suas experiências, habilidades e informações para gerar soluções e agregar valor às organizações, fortalecendo sua atuação no mercado.

Nesse cenário, os negócios sociais surgem como modelos que combinam princípios empresariais com uma missão voltada ao bem-estar coletivo, buscando um equilíbrio entre sustentabilidade financeira e

transformação social. Esses empreendimentos assumem diferentes formas de organização, influenciadas por fatores culturais, econômicos e institucionais de cada contexto em que se inserem.

A análise de casos múltiplos permite identificar padrões, desafios e estratégias recorrentes, como mecanismos de financiamento, formas de gestão e mensuração de impacto social. Com isso, torna-se possível compreender como esses modelos se estruturam e se desenvolvem em diferentes realidades, evidenciando convergências e particularidades que orientam suas práticas e contribuem para o fortalecimento do campo do empreendedorismo social.

2.1. Conceito de Empreendedorismo Social

O empreendedorismo social pode ser compreendido como o processo de identificar oportunidades para solucionar problemas sociais de forma inovadora, sustentável e com impacto positivo na comunidade, utilizando práticas típicas do setor empresarial, mas com foco principal na transformação social e não na geração de lucro.

Segundo Dees (2001), o empreendedor social atua como um agente de mudança no setor social, ao adotar uma missão para criar e sustentar valor social, reconhecer e buscar novas oportunidades para alcançar essa missão, envolver-se em um processo contínuo de inovação, adaptação e aprendizado, e agir com responsabilidade e disciplina. Essa definição ressalta a combinação entre impacto social, inovação e sustentabilidade como pilares fundamentais do empreendedorismo social.

Dessa forma, o empreendedorismo social se diferencia tanto da filantropia tradicional quanto do empreendedorismo convencional, ao combinar práticas de mercado com um compromisso central com a geração de valor social, buscando soluções de longo prazo para desafios sociais e ambientais complexos.

2.2. Conceito de Negócios Sociais

Os negócios sociais são modelos empresariais que têm como principal objetivo a solução de problemas sociais ou ambientais, utilizando mecanismos de mercado para gerar impacto positivo. Ao contrário das empresas tradicionais, o lucro não é o fim, mas sim um meio para garantir a sustentabilidade da missão social.

Segundo Dees (2001), esse fenômeno não é novo, pois antes da utilização do termo já havia iniciativas que poderiam se enquadrar como empreendedorismo social. A utilização do termo e o aumento de empreendimentos sociais se tornaram foco de diversos estudos, em face das organizações que atuam no segmento social buscarem a sustentabilidade financeira.

De forma complementar Brouard e Larivet (2011, p. 45, tradução nossa), os empreendedores sociais são definidos como:

[...] como quaisquer pessoas que com seu espírito empreendedor e personalidade irão atuar como agentes de mudança e líderes para resolver os problemas sociais por meio do reconhecimento de novas oportunidades e encontrar soluções inovadoras, e estão preocupados com a criação de valor social mais do que com valor financeiro.

Nesse mesmo sentido, Drucker (1987) ressalta que os elementos próprios da ação empreendedora, visão estratégica, inovação, senso de oportunidade, eficiência de gestão, efetividade de resultados, constituem os componentes essenciais ao empreendedorismo social.

2.3. Diferença entre Empreendedorismo Social e Empreendedorismo Tradicional

Embora ambos os modelos envolvam a criação e gestão de negócios, o empreendedorismo social e o empreendedorismo tradicional diferem fundamentalmente em seus objetivos, motivações e critérios de sucesso.

Quadro 1– Comparação entre Empreendedorismo Social e Empreendedorismo Tradicional

Critério	Empreendedorismo Social	Empreendedorismo Tradicional
Objetivo Principal	Resolver problemas sociais e/ou ambientais	Obter lucro e crescimento financeiro
Métrica de Sucesso	Impacto social gerado (beneficiários, transformação social)	Indicadores financeiros (lucro, faturamento, ROI)
Destinação do Lucro	Reinvestido para ampliar o impacto social	Distribuído entre sócios ou reinvestido visando mais lucro
Público-Alvo	Populações vulneráveis ou com acesso limitado a serviços essenciais	Consumidores com capacidade de compra
Motivação do Empreendedor	Causas sociais, propósito, transformação social	Oportunidade de mercado e retorno financeiro
Tipo de Inovação	Inovações voltadas à inclusão, sustentabilidade e acesso	Inovações voltadas à eficiência e diferenciação no mercado
Sustentabilidade Financeira	Necessária, mas como meio para manter e escalar o impacto	Essencial para o sucesso e valorização da empresa
Relação com o Estado	Frequentemente complementa ou substitui falhas do setor público	Atua de forma independente e competitiva, com foco em mercado

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O quadro 1 evidencia as diferenças fundamentais entre o empreendedorismo social e o empreendedorismo tradicional, destacando que, embora ambos compartilhem características como inovação, iniciativa e gestão de riscos, seus propósitos e métricas de sucesso são significativamente distintos. Enquanto o empreendedorismo tradicional está centrado na geração de lucro e expansão de mercado, o empreendedorismo social busca prioritariamente gerar impacto positivo na sociedade, atuando sobre problemáticas sociais, ambientais ou comunitárias. Assim, a sustentabilidade financeira, no contexto social, é vista como um meio para ampliar a transformação social, e não como um fim em si mesma. Essa distinção é essencial para compreender o papel estratégico dos negócios sociais no enfrentamento de desigualdades e na construção de soluções sustentáveis, especialmente em contextos de vulnerabilidade econômica e institucional.

Nesse contexto, pesquisas recentes ampliam a compreensão das diferentes identidades empreendedoras. Junior *et al.* (2025) destacam que, no caso do empreendedor franqueado, a identidade é fortemente delimitada por padrões e regras do sistema de franquias, caracterizando uma “identidade restrita”. Esse cenário contrasta com a realidade do empreendedor social, cuja atuação demanda maior autonomia, flexibilidade e inovação para enfrentar desafios sociais complexos, reforçando a especificidade desse campo em relação a outros modelos de negócio.

2.4. Análise Qualitativa dos Empreendimentos Sociais à Luz dos Objetivos da Pesquisa

O Quadro 2 apresenta um conjunto de 12 estudos de caso de empreendimentos sociais selecionados com base em sua relevância, impacto social e diversidade geográfica. Esses casos ilustram diferentes modelos de negócios sociais implementados em variados contextos socioculturais e econômicos, abrangendo áreas como educação, sustentabilidade, saúde, agricultura, inclusão digital e equidade social. A seleção contempla iniciativas localizadas em continentes distintos, incluindo três exemplos do Brasil, a fim de permitir uma análise comparativa ampla e representativa. Essa sistematização visa evidenciar as especificidades de cada atuação e fornecer subsídios para a identificação de padrões, desafios e estratégias comuns entre os empreendedores sociais contemporâneos.

Quadro 2– Empreendedores Sociais e suas Iniciativas por Área de Atuação e País

	Empreendedor Social	Nome do Empreendimento	Empreendimento Social	País
01	Lindiwe Matlali	Africa Teen Geeks	Educação Meninas carentes	África do Sul
02	Henrique Guilherme Brammer Junior	Boomera	Reciclagem Sustentabilidade	Brasil
03	Adriana Moreira	Festival Feira Preta	Empreendedorismo Negro	Brasil
04	Eduardo Lyra	Gerando Falcões	Esporte Educação	Brasil
05	Sooinn Lee	Enuma	Educação Infantil	Coréia do sul
06	Javier Goyeneche	Ecoalf	Moda Sustentável	Espanha
07	Blake Mycoskie	Toms Shoes	Doações	Estados Unidos
08	Daniel	Esoko Networks	Agricultura Inclusão Digital	Gana
09	Dharsono Hartono	PT Rimba Makmur Utama	Sustentabilidade Crédito de carbono	Indonésia
10	Dipesh Sutariya & Shanti Raghavan	Enable India	Contratação de pessoas com deficiência	Índia
11	Syed Azim Sabahat	Global Healthcare System	Saúde	Índia
12	Anushka	MyAgro	Agricultura Inclusão Digital	Senegal

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

2.5. Características Estruturantes dos Empreendimentos Sociais Investigados

A análise dos doze casos de empreendimentos sociais abrangendo contextos diversos como Brasil, África do Sul, Índia, Senegal, entre outros revela um traço comum a todos: a centralidade da missão social como elemento fundante das iniciativas. Independentemente do setor de atuação, esses empreendimentos foram concebidos para oferecer respostas concretas a problemas sociais persistentes, como exclusão educacional, desigualdade econômica, degradação ambiental e barreiras de acesso à saúde.

Outro aspecto recorrente é a origem pessoal da motivação empreendedora. Muitos fundadores experimentaram, direta ou indiretamente, as dificuldades que suas organizações buscam mitigar, conferindo autenticidade e compromisso à atuação. Dessa forma, destacam-se o uso crescente de tecnologias digitais como meio de ampliar o alcance e o impacto das ações, bem como o protagonismo de grupos tradicionalmente marginalizados como mulheres, negros e pessoas com deficiência tanto como beneficiários quanto como líderes das iniciativas.

Nesse sentido, Lopes; Da Silva; Junior (2025) evidenciam que o uso de canais digitais também é fundamental no fortalecimento de empreendimentos, permitindo ampliar o alcance de seus produtos, valorizar identidades locais e garantir maior sustentabilidade econômica. Essa experiência reforça como a tecnologia pode atuar como vetor de inovação e impacto social, mesmo em negócios de pequeno porte. Abrão Junior (2024) reforça essa perspectiva ao destacar que o empreendedorismo digital tem papel fundamental na geração de novos negócios, possibilitando baixos custos de entrada, inovação contínua e impacto econômico ampliado, fatores que também podem fortalecer empreendimentos sociais.

2.6. Convergências e Particularidades nos Modelos de Atuação dos Empreendimentos Sociais

Os modelos de negócio identificados podem ser classificados em dois grandes agrupamentos: (i) os empreendimentos com estrutura empresarial tradicional, mas orientados por uma missão social explícita (como Ecoalf, Boomera e TOMS); e (ii) organizações híbridas ou sem fins lucrativos que incorporam práticas de gestão e sustentabilidade financeira típicas do setor privado (como Africa Teen Geeks, Enable India e Instituto Gerando Falcões).

Apesar das variações formais, todas as organizações demonstram um esforço consistente de integrar propósito e viabilidade econômica. Algumas adotam estratégias de mercado com forte apelo à consciência do consumidor; outras dependem de parcerias institucionais e financiamento externo, mas investem na profissionalização de suas operações. Observa-se também que a configuração do modelo de negócio está diretamente relacionada ao ambiente institucional de origem, refletindo tanto oportunidades quanto restrições regulatórias, culturais e econômicas.

2.7. Fontes de Financiamento e Mecanismos de Sustentabilidade Econômica

A sustentabilidade financeira dos empreendimentos analisados é sustentada por múltiplas fontes de receita, com destaque para a diversidade de estratégias adotadas para garantir autonomia e perenidade. Enquanto empresas como Enuma e Ecoalf operam com receita própria proveniente da venda de produtos e serviços, outras, como myAgro e Glocal Healthcare, combinam receitas diretas com subsídios de parceiros públicos e multilaterais.

No caso das organizações da sociedade civil, como Feira Preta e Africa Teen Geeks, a sustentabilidade é alcançada por meio de eventos, parcerias com o setor privado, programas de fomento e iniciativas de captação comunitária. Em todos os casos, há um movimento visível de profissionalização da gestão e uma busca estratégica por inovação nos modelos de receita, reduzindo a vulnerabilidade frente à oscilação de recursos filantrópicos e institucionais.

2.8. Desafios contextuais e barreiras do empreendedorismo social

Os desafios enfrentados pelos empreendedores sociais variam conforme o contexto geográfico, político e institucional, mas algumas dificuldades se revelam transversais. Entre elas, destacam-se o acesso restrito a financiamento, a dificuldade de comprovar e escalar impacto social, a ausência de políticas públicas específicas e o estigma que ainda cerca modelos de negócios híbridos especialmente em regiões com tradição assistencialista. Situação semelhante pode ser observada no processo do empreendedor aprendiz, que, segundo Dantas *et al.* (2025), precisa superar limitações de experiência, falta de recursos e apoio institucional, utilizando a aprendizagem contínua e a inovação como estratégias para consolidar sua atuação em mercados competitivos.

Nos países em desenvolvimento, esses obstáculos são agravados por fragilidades estruturais, como infraestrutura deficiente, baixa conectividade digital e desigualdade socioeconômica. Ainda assim, esses ambientes também se mostram férteis para a inovação social, desafiando os empreendedores a criarem soluções de alto impacto com poucos recursos e forte envolvimento comunitário.

Adicionalmente, aspectos como diversidade cultural, desigualdade de gênero e discriminação racial influenciam diretamente a atuação dos empreendedores sociais e a forma como suas iniciativas são recebidas. Apesar disso, as experiências analisadas demonstram que, mesmo diante de adversidades, o empreendedorismo social tem sido capaz de construir alternativas sustentáveis, inclusivas e replicáveis, configurando-se como um campo em expansão e relevância crescente no cenário global.

3. Método

Este estudo adota uma abordagem qualitativa com objetivo exploratório, centrada na análise de múltiplos casos de empreendimentos sociais em diferentes contextos nacionais. A escolha por esse delineamento se justifica pela natureza complexa e multifacetada do fenômeno do empreendedorismo social, que demanda uma compreensão aprofundada das realidades locais, estratégias adotadas, mecanismos de sustentabilidade e impactos gerados pelas iniciativas analisadas.

A seleção dos doze casos seguiu critérios de relevância social, reconhecimento internacional ou nacional e diversidade geográfica e temática, incluindo iniciativas voltadas à educação, sustentabilidade, saúde, inclusão digital e igualdade de gênero. Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental e levantamento de fontes secundárias disponíveis na internet, como relatórios institucionais, entrevistas, sites oficiais, artigos e matérias jornalísticas. As informações foram organizadas em uma tabela comparativa e analisadas com base em categorias previamente definidas, de forma a identificar padrões, divergências e boas práticas nos modelos de negócio social.

O tratamento analítico seguiu princípios de análise de conteúdo, permitindo uma leitura interpretativa dos dados à luz dos objetivos da pesquisa. O estudo busca responder à pergunta central sobre as características, desafios e estratégias que definem o empreendedorismo social contemporâneo, considerando suas potencialidades como instrumento de transformação socioeconômica global. Embora limitado ao uso de fontes secundárias e à ausência de entrevistas diretas, o trabalho oferece uma sistematização relevante que pode subsidiar futuras investigações mais aprofundadas.

4. Resultados e Discussões

Neste capítulo, são apresentados os resultados da análise dos doze casos de empreendimentos sociais selecionados, organizados com base em uma perspectiva comparativa e interpretativa. A partir da descrição das trajetórias, estratégias e impactos promovidos por cada empreendedor, busca-se compreender como diferentes iniciativas ao redor do mundo enfrentam desafios sociais por meio de modelos inovadores, sustentáveis e com forte compromisso comunitário. Os casos analisados abrangem uma variedade de contextos socioculturais e setores de atuação — como educação, saúde, sustentabilidade, inclusão digital e igualdade de gênero — permitindo identificar tanto convergências quanto particularidades nos caminhos adotados pelos empreendedores sociais para gerar transformação.

4.1. Lindiwe Matlali – África do Sul

Lindiwe Matlali, empreendedora social sul-africana, é fundadora da Africa Teen Geeks, uma ONG que promove o ensino de programação para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, com foco especial em meninas. Seu trabalho visa à inclusão digital, equidade de gênero e ao fortalecimento de competências tecnológicas, capacitando uma nova geração de inovadores e empreendedores na África do Sul (DRUM, 2020).

Além de ensinar programação, a Africa Teen Geeks promove um ambiente colaborativo, incentivando o pensamento criativo e crítico entre os jovens. Com esse trabalho, Lindiwe contribui para a formação de uma nova geração de profissionais qualificados e conscientes de seu papel transformador, promovendo a equidade social e de gênero no setor tecnológico (ODUWOLE, 2025).

4.2. Henrique Brammer – Brasil

Segundo Spink *et al.* (2021), Henrique Guilherme Brammer Junior é o fundador da Boomera, uma empresa brasileira voltada para a reciclagem de materiais difíceis de reciclar. Sua missão é transformar o lixo em produtos sustentáveis e de impacto social, utilizando uma metodologia inovadora chamada Pacote Circular. Essa abordagem integra tecnologia, design e ciência para criar soluções que não apenas resolvem questões ambientais, mas também promovem a inclusão social, gerando emprego e oportunidade para comunidades em situação de vulnerabilidade.

Ferreira *et al.* (2021), destaca sobre o empreendimento a capacidade de escalar operações de reciclagem, convertendo resíduos em produtos com uma causa. O modelo de negócios desenvolvido por Henrique propõe uma nova maneira de olhar a sustentabilidade, com foco na economia circular, onde os produtos são projetados para serem reutilizados, reciclados e reaproveitados de forma eficiente. Além de seus avanços em sustentabilidade, a empresa também trabalha para conscientizar sobre a importância da reciclagem e do consumo responsável, oferecendo soluções inovadoras para o futuro.

4.3. Adriana Barbosa – Brasil

Adriana Barbosa Moreira é a idealizadora do Festival Feira Preta, considerado atualmente o maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina. Criada em 2002, a feira surgiu com o objetivo de dar visibilidade a produtos e serviços de empreendedores negros, promovendo inclusão econômica, social e cultural. Ao longo de mais de duas décadas, a iniciativa cresceu exponencialmente, transformando-se em um espaço de celebração, resistência e inovação, que reúne arte, moda, gastronomia, música e tecnologia sempre a partir da perspectiva afrocentrada (BARBOSA, 2021).

Com impacto expressivo, a Feira Preta já reuniu 1.960 expositores do Brasil e de outros países da América Latina, movimentando cerca de R\$ 12,5 milhões em recursos destinados a empreendedores negros. A edição mais recente do festival contou com a participação de 240 mil pessoas presencialmente e alcançou um público de 1,8 milhão online, refletindo sua força e relevância. Além disso, mais de 1.340 artistas nacionais e internacionais já passaram pelo evento, consolidando-o como um importante agente de transformação social, cultural e econômica no Brasil (BARBOSA, 2021).

4.4. Eduardo Lira – Brasil

Eduardo Lyra é fundador do Instituto Gerando Falcões, uma organização social que atua nas periferias e favelas do Brasil com o propósito de quebrar o ciclo da pobreza por meio da educação, cultura, qualificação profissional e esporte. Nascido na periferia de Guarulhos (SP), Eduardo transformou sua própria história de superação em motor para impactar a vida de milhares de jovens que enfrentam contextos semelhantes ao que ele viveu na infância. Sua trajetória inspiradora é pautada pela crença de que o talento é universal, mas as oportunidades não (LYRA, 2012).

Desde sua criação, o Gerando Falcões já beneficiou diretamente cerca de 30 mil estudantes e vem se expandindo por meio de uma rede de líderes sociais em diferentes regiões do país. A organização foca na formação de jovens protagonistas, capazes de liderar transformações em suas comunidades, com iniciativas como o programa Falcon Lab e o projeto Favela 3D que propõe um modelo de desenvolvimento social integrado e sustentável. Com isso, o instituto não apenas oferece acesso a recursos e formação, mas busca reconfigurar o imaginário sobre o futuro nas favelas brasileiras (LYRA, 2012).

Essa atuação reforça a análise de Abrão Junior (2025), que ao estudar o ecossistema do Gerando Falcões, evidencia como organizações sociais desse porte podem servir como modelo de negócios sociais inovadores. Segundo o autor, a combinação entre gestão eficiente, impacto social mensurável e atuação em rede demonstra que o empreendedorismo social pode ser uma estratégia eficaz para promover transformações estruturais em comunidades vulneráveis.

4.5. Sooinn Lee – Coréia do Sul

A sul-coreana Sooinn Lee é cofundadora e CEO da Enuma, uma premiada empresa de tecnologia educacional que busca transformar a educação infantil por meio de soluções digitais inclusivas. Engajada na missão de tornar o aprendizado acessível a todas as crianças, especialmente aquelas com dificuldades de aprendizagem ou necessidades especiais, Sooinn desenvolveu aplicativos interativos e lúdicos que permitem às crianças aprender de forma autônoma e personalizada. Um dos maiores sucessos da empresa é o aplicativo Todo-Math, utilizado em mais de 50 países, que combina gamificação e pedagogia para tornar o ensino da matemática mais acessível e estimulante.

Segundo Moon (2025), a trajetória da Enuma, sob a liderança de Sooinn, demonstra como a inovação tecnológica pode ser aplicada a causas sociais com impacto global. O foco da empreendedora vai além da alfabetização digital: seu trabalho também busca reduzir desigualdades educacionais e capacitar crianças em contextos de vulnerabilidade, como campos de refugiados, áreas rurais e periferias urbanas. Por sua atuação, Sooinn Lee tem sido reconhecida internacionalmente, incluindo premiações da UNESCO e do Global Learning XPRIZE, consolidando-se como uma referência mundial no empreendedorismo social voltado à educação inclusiva.

4.6. Javier Goyeneche – Espanha

O espanhol Javier Goyeneche é fundador da Ecoalf, uma marca pioneira em moda sustentável que surgiu de sua inquietação com o impacto ambiental gerado pela indústria têxtil. Preocupado com o desperdício e a poluição dos oceanos, Javier idealizou um modelo de negócios voltado à economia circular, transformando resíduos em matéria-prima de alta qualidade. A Ecoalf desenvolve tecidos a partir de materiais reciclados, como redes de pesca abandonadas, garrafas PET, pneus usados, restos de café e algodão pós-industrial, criando produtos que aliam inovação, design e consciência ambiental (BINOT, 2022).

Por meio de parcerias com comunidades de pescadores, empresas de reciclagem e centros de pesquisa, a Ecoalf se tornou uma referência global em moda regenerativa, sendo a primeira marca espanhola a obter a certificação B Corp. A iniciativa vai além da produção sustentável: busca redefinir o conceito de luxo e responsabilidade na indústria fashion, promovendo uma cadeia produtiva ética, transparente e com impacto social positivo (CARRIZO, 2022). O projeto de Javier representa um exemplo emblemático de como o empreendedorismo social pode aliar estética e propósito, contribuindo de forma significativa para a preservação ambiental (DE ABREU, 2019).

4.7. Blake Mycoskie – Estados Unidos

De acordo com Phoocharoon (2014), Blake Mycoskie, empreendedor norte-americano e fundador da TOMS Shoes, criou um dos modelos mais emblemáticos de negócio social do século XXI. A inspiração surgiu após uma viagem à Argentina, onde observou de perto as dificuldades enfrentadas por crianças em situação de vulnerabilidade que sequer tinham acesso a um par de sapatos. A partir dessa experiência, nasceu a TOMS com o inovador modelo "One for One" para cada par de sapatos vendido, outro é doado a uma criança necessitada. Esse modelo não só revolucionou a forma como marcas se envolvem com causas sociais, como também inspirou inúmeras outras empresas a adotarem abordagens similares.

Segundo Talpalaru (2014), Mycoskie é conhecido por seu espírito empreendedor precoce, fundou quatro empresas antes dos 35 anos, transitando entre setores tão diversos quanto lavanderias estudantis e canais de televisão. A TOMS, porém, se tornou seu projeto mais impactante, combinando propósito social e sustentabilidade financeira. Desde sua criação, a empresa expandiu suas ações para além dos calçados, incluindo iniciativas em saúde ocular, água potável e apoio ao parto seguro, consolidando-se como referência mundial em empreendedorismo com impacto social duradouro.

4.8. Daniel Annerose – Gana

Daniel Annerose, empreendedor social ganês, é o fundador da Esoko Networks, uma plataforma digital sediada em Gana que busca promover o empoderamento econômico e social de comunidades rurais por meio da tecnologia. Com foco especial na agricultura, a Esoko fornece informações cruciais aos pequenos produtores, como cotações de mercado, previsões climáticas e orientações agronômicas via SMS e aplicativos móveis. A iniciativa é um exemplo de como a transformação digital pode ser aplicada para melhorar a produtividade agrícola e reduzir a vulnerabilidade econômica em áreas marginalizadas (HALEWOOD; SURYA, 2012).

Graças à atuação da Esoko, mais de 3,7 milhões de africanos rurais ganharam uma "pegada digital", sendo integrados a programas de proteção social e iniciativas de inclusão financeira. Além disso, mais de um milhão de agricultores foram capacitados por meio da plataforma, tornando-se mais preparados para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e das oscilações do mercado. O trabalho de Daniel não apenas fortalece cadeias produtivas locais, mas também representa um modelo replicável de como a tecnologia pode ser aliada da justiça social no continente africano (HALEWOOD; SURYA, 2012).

4.9. Dharsono Hartono – Indonésia

De acordo com Leo *et al.* (2024), Dharsono Hartono é o CEO da PT Rimba Makmur Utama, empresa responsável pelo projeto Katingan Mentaya, na Indonésia. A iniciativa representa um dos maiores esforços de conservação de turfeiras tropicais no mundo, aliando a preservação ambiental ao desenvolvimento socioeconômico. O projeto atua sobre mais de 150 mil hectares de floresta tropical, utilizando um modelo de uso sustentável da terra que visa mitigar os efeitos do desmatamento e da degradação ambiental.

Por meio da geração e comercialização de créditos de carbono, o Katingan Mentaya Project oferece alternativas econômicas às comunidades locais, promovendo a conservação da biodiversidade, o sequestro de carbono e a melhoria da qualidade de vida em regiões vulneráveis. A atuação de Hartono demonstra como soluções baseadas na natureza podem ser financeiramente viáveis e socialmente justas, servindo de referência global em sustentabilidade, inovação ambiental e empreendedorismo social (BENADETA, 2025).

4.10. Dipesh Sutariya e Shanti Raghavan – Índia

Dipesh Sutariya e Shanti Raghavan são os fundadores da Enable India, uma organização social de grande relevância na Índia, dedicada à inclusão socioeconômica de pessoas com deficiência. A entidade atua desde 1999 na capacitação técnica e comportamental de pessoas com deficiência visual, auditiva, física e intelectual, com foco no fortalecimento da autonomia, da empregabilidade e da dignidade desses cidadãos. Seu trabalho rompe barreiras estruturais e culturais que historicamente marginalizam essa população no mercado de trabalho (KULKARNI, 2019).

Além da formação profissional, a Enable India se destaca por mediar parcerias com empresas de diversos setores, promovendo ambientes inclusivos e contribuindo para a mudança de mentalidade corporativa. Já impactou milhares de vidas com programas de treinamento, inserção no mercado e desenvolvimento de lideranças com deficiência. A iniciativa é um marco no empreendedorismo social indiano ao transformar inclusão em oportunidade, e vulnerabilidade em protagonismo (KULKARNI, 2019).

4.11. Syed Azim Sabahat – Índia

Syed Azim Sabahat é fundador e diretor administrativo da Glocal Healthcare System, uma inovadora plataforma de saúde com base tecnológica que visa democratizar o acesso à medicina de qualidade na Índia. Fundada em 2010, a iniciativa surgiu da urgente necessidade de suprir a carência de serviços médicos em regiões rurais e remotas do país, onde milhões de pessoas vivenciam dificuldades para obter atendimento básico. A proposta central da Glocal é oferecer soluções sustentáveis e escaláveis, utilizando ferramentas digitais para otimizar diagnósticos, consultas e tratamentos (IODICE *et al.*, 2025, p. 145).

A empresa combina infraestrutura física como hospitais modulares com tecnologia digital avançada, incluindo sistemas de telessaúde e inteligência artificial aplicada à medicina. Através de seu modelo integrado, já foram beneficiadas milhares de pessoas que, de outra forma, permaneceriam à margem do sistema de saúde tradicional. O Glocal Healthcare System representa um exemplo notável de como o empreendedorismo social pode contribuir com inovação para a superação de desigualdades estruturais em saúde (IODICE *et al.*, 2025, p. 145).

4.12. Anushka Ratnayake – Senegal

Segundo Kulkarni (2019), Anushka, fundadora e diretora executiva da myAgro, é uma empreendedora social que atua no Senegal, onde criou uma plataforma inovadora para apoiar pequenos agricultores a superarem desafios econômicos e alcançarem independência financeira. A myAgro utiliza tecnologia móvel para oferecer aos produtores rurais acesso direto e acessível a serviços essenciais como fertilizantes, sementes e capacitação técnica. Por meio de um modelo de pagamento baseado em microparcelas, a empresa permite que agricultores façam investimentos diretos em suas terras, contribuindo para o aumento da produtividade e, conseqüentemente, a redução da pobreza.

O impacto da myAgro é significativo, pois empodera os agricultores ao proporcionar as ferramentas necessárias para que possam melhorar suas práticas agrícolas e garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo. Através dessa solução digital, a empresa não só facilita o acesso a insumos agrícolas essenciais, mas também educa os pequenos produtores, contribuindo para o fortalecimento da economia rural e a melhoria das condições de vida das comunidades no Senegal (BENNI, 2024).

5. Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo analisar e compreender as iniciativas de empreendedorismo social e negócios sociais em diferentes contextos geográficos e culturais, com foco particular em exemplos de impacto positivo nas áreas de educação, sustentabilidade, inclusão digital e saúde. A pesquisa procurou avaliar como esses modelos empresariais contribuem para a transformação social, ao mesmo tempo em que equilibram viabilidade financeira e responsabilidade social. Os resultados confirmaram que, embora haja desafios significativos, como a falta de infraestrutura, capacitação local e barreiras culturais, os empreendedores sociais demonstram um potencial considerável para gerar mudanças sociais profundas e duradouras.

Com base nos estudos de caso analisados, os resultados indicam que, independentemente da região ou do setor de atuação, a combinação de inovação, tecnologia e uma abordagem centrada na comunidade tem se mostrado um diferencial importante. As iniciativas de empreendedorismo social não só têm sido eficazes em resolver problemas sociais complexos, mas também têm sido capazes de criar modelos de negócios sustentáveis e escaláveis. Dessa forma, a colaboração entre diversos *stakeholders*, incluindo governos, empresas e organizações não governamentais, é crucial para o sucesso dessas iniciativas. Este estudo, portanto, contribui para o entendimento das dinâmicas do empreendedorismo social, ampliando o conhecimento sobre como esses empreendedores podem ser agentes de mudança e impulsionar modelos de negócios que priorizam o impacto social e ambiental.

No entanto, algumas limitações foram identificadas durante o estudo. A amostra de casos analisada, embora representativa em termos de diversidade geográfica e setorial, é limitada a 12 casos de diferentes países. Uma análise mais profunda e extensa, envolvendo um maior número de iniciativas e regiões, poderia oferecer uma visão mais abrangente dos desafios e oportunidades do empreendedorismo social. Assim sendo, a natureza qualitativa da pesquisa, embora rica em *insights* contextuais, carece de generalizações mais amplas que poderiam ser obtidas por meio de estudos quantitativos complementares.

Para futuras pesquisas, sugerem-se dois caminhos principais. Primeiro, realizar estudos longitudinais para acompanhar o desenvolvimento e o impacto das iniciativas ao longo do tempo, considerando o impacto a longo prazo nas comunidades e na economia local. Segundo expandir a análise para incluir a interação entre diferentes tipos de empreendedores sociais (aqueles com maior apoio governamental e aqueles em regiões mais isoladas), a fim de identificar práticas comuns e diferenciais que podem ser adaptadas a diferentes contextos.

Referências

ABRÃO JUNIOR, A. A. **Empreendedorismo digital**: um estudo sobre o uso da tecnologia como geração de negócios. *Revista Alomorfia*, 8(1), 46-57. 2024. Disponível em: <https://www.alomorfia.com.br/index.php/alomorfia/article/view/241> Acesso em: 19 set. 2025.

ABRÃO JUNIOR, A. A. **Empreendedorismo Social**: Heróis incomuns-estudo de caso sobre o ecossistema “gerando falcões” de Eduardo Lyra. *Humanidades & Inovação*, v. 12, n. 4, p. 302-311, 2025. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/10172> Acesso em: 21 set. 2025.

BARBOSA, A. **Preta potência**: como a resistência e a ancestralidade me ajudaram a criar o maior evento de cultura negra da América Latina. HARLEQUIN, 2021.

BENADETA, A. F. G. **Keberhasilan Perdagangan Karbon Internasional por PT Rimba Makmur Utama melalui Katingan Mentaya Project**. SALMADIAN, v. 1, 2025. Disponível em: <https://journal.uns.ac.id/index.php/salmadian/article/view/1684> Acesso em: 19 jul. 2025.

BENNI, N. **Inovação em fintech para agricultura de pequenos produtores**: uma revisão de experiências. 2024.

BINOT, M. **Slow fashion**: uma análise de suas características e potencialidades para o desenvolvimento econômico e social. 2022.

BROUARD, F.; LARIVET, S. **Essay of Clarifications and Definitions of the Related Concepts of Social Enterprise, Social Entrepreneur and Social Entrepreneurship**. In: FAYOLLE; A.; MATLAY, H. (Ed.). *Handbook of Research on Social Entrepreneurship*. Cheltenham: Edward Elgar, 2011. p. 29-56

CARRIZO, A. L; MIGUÉLEZ, M. P. G. **La responsabilidad social corporativa de la empresa ECOALF**. *Casos de marketing público y no lucrativo*, v. 9, p. 61-70, 2022. Disponível em: <https://casos-aimpn.org/index.php/casos/article/view/117> Acesso em: 18 jun. 2025.

COSTA, T. de O., DE FREITAS, R. M., DE MACEDO PEREIRA, B. A., BATISTA, R. B., & JUNIOR, A. A. A. (2025). **Empreendedor de Conhecimento**: importância do conhecimento na organização. *Revista do Encontro de Gestão e Tecnologia*, 2(5), e25133-e25133. Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/364 Acesso em: 25 jul. 2025.

DANTAS, C. E. G. dos S., DA SILVA, L. X., DE OLIVEIRA, M. E. B., DE OLIVEIRA ANDRADE, N. A., & JUNIOR, A. A. A. **Empreendedor Aprendiz**: Estratégias para identificar oportunidades e inovar em um mercado competitivo. *Revista do Encontro de Gestão e Tecnologia*, 2(4), e24064-e24064. 2025. Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/330 Acesso em: 20 set. 2025.

DE ABREU, B. D. P. **De Resíduo a Recurso**: Proposta para Calçado Sustentável. 2019. Dissertação de Mestrado. Universidade do Porto (Portugal).

DEES, J. G. **The meaning of social entrepreneurship**. *Center for the Advancement of Social Entrepreneurship*. Fuqua School of Business, Duke University, Durham, 2001. Disponível em: <www.fuqua.duke.edu/centers/case/documents/dees_SE.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2025.

DRUCKER, P. **Inovação e espírito empreendedor**: prática e princípios. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1987.

DRUM, M. **Interseções**, Simpósio Internacional de Artes Eletrônicas 2018, Durban, ZA. 2020.

FERREIRA, B. V. *et al.* **Comparative study of the compatibilization of textile polyamide recycled by the ionizing radiation process**. Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP), São Paulo, SP (Brazil). Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear, 2021.

HALEWOOD, N. J.; SURYA, P. **Mobilizing the agricultural value chain**. *Information and communications for development 2012: Maximizing mobile*, p. 31-42, 2012.

IODICE, G., FAREEHA, F., TREGUA, M., & BIFULCO, F. **Perspectivas de Sustentabilidade e Inovação em Empreendimentos Sociais: Uma Análise Comparativa entre Ásia e Europa.** Em *Novas Tendências para a Governança de Organizações Sem Fins Lucrativos* (pp. 141-172). IGI Global Scientific Publishing, 2025.

KULKARNI, M. **Acessibilidade digital: desafios e oportunidades.** *IIMB Management Review*, v. 31, n. 1, p. 91-98, 2019.

MOON, J. J. **Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship in Korea.** In: *Routledge Handbook of Korean Business and Management*. Routledge, 2025. p. 353-364. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003180920-20/corporate-social-responsibility-social-entrepreneurship-korea-jon-jungbien-moon> Acesso em 18 mai. 2025.

JUNIOR, A. A. A., DE SOUSA CARVALHAES, C. A., COSTA, R. C., FERNANDES, F. G., & DE MORAIS, R. N. (2025). **Empreendedor Digital: O poder da influência digital no consumo de bens e serviços.** *Advances in Global Innovation & Technology*, 3(3), e33253-e33253. Disponível em: <https://revista.fateczl.edu.br/index.php/git/article/view/253> Acesso em: 21 set. 2025.

JUNIOR, A. A. A., NEO, J. P., SILVA, J. D., & DA SILVA, M. M. **Empreendedor Franqueado: Fortalecimento de uma Identidade Restrita.** *Advances in Global Innovation & Technology*, 3(3), e33264-e33264., 2025. Disponível em: <https://revista.fateczl.edu.br/index.php/git/article/view/264> Acesso em: 25 ago. 2025.

LEO, S. et al. **O papel de uma empresa de restauração de ecossistemas na redução das emissões de carbono na perspectiva do sistema de precificação de carbono na Indonésia.** Em: *Anais da Conferência AIP. Publicação AIP*, 2024.

LOPES, G. F.; DA SILVA, N. G. F.; JUNIOR, A. A. A. **Empreendedorismo Artesanal Na Era Digital: Um estudo de caso na empresa Aromas do Condado.** *Revista do Encontro de Gestão e Tecnologia*, v. 2, n. 1, p. e21033-e21033, 2025. Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/255 Acesso em: 25 ago. 2025.

LYRA, E. **Jovens Falcões: O espírito transformador da juventude brasileira.** São Paulo: Novo Século, 2012.

MOON, J. J. **Corporate social responsibility and social entrepreneurship in korea.** *Routledge Handbook of Korean Business and Management*, 2025.

ODHIAMBO, W. **Microloans make farming profitable for Kenyan smallholders.** *SciDev. net-Agriculture*, 2019.

ODUWOLE, E. **Governança de Riscos de Cibersegurança na África: A Perspectiva de uma Diretora Africana.** Em: *Mulheres Africanas Pioneiras em STEM*. CRC Press, 2025. p. 46-59. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003540618-4/cybersecurity-risk-governance-africa-eneni-oduwole> Acesso em: 03 mai. 2025.

PHOCHAROON, P. **Blake Mycoskie: Líder Transpiracional que Transforma um Negócio para Ganhar Todos.** Em: *Congresso Internacional de Economia, Finanças e Negócios de 2014*. 2014. p. 304.

SPINK, M. J. et al. **Covid-19: versões da pandemia nas mídias.** Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 2021.

TALPALARU, M. **Blake Mycoskie, TOMS, e narrativas de vida de doação conspícua.** *Biografia*, v. 37, n. 1, p. 168-190, 2014.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [Reverso] Tradutor Online para [fazer a tradução do resumo para o inglês e espanhol]."

Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”